

EDUCAÇÃO EM SAÚDE COM GESTANTES E MÃES SOBRE O BANHO DE OFURÔ EM CRIANÇAS: ESTUDO QUASE-EXPERIMENTAL

DOI: 10.5281/zenodo.14592234

FELÍCIO, Laís Ferreira¹
ALVES, Bruna de Oliveira²
OLIVEIRA, Giselle Paiva³
MOURA, Caroline de Castro⁴

Objetivo(s): avaliar o conhecimento de gestantes e mães sobre o banho de ofurô em crianças na atenção primária à saúde. **Método:** trata-se de um estudo quantitativo, quase-experimental, que foi conduzido em duas Unidades Básicas de Saúde e em uma maternidade da cidade de Viçosa-MG. As gestantes e mães participaram de uma intervenção educativa. Primeiramente, foi aplicado um questionário de caracterização sociodemográfica e obstétrica e, em seguida, ocorreu uma simulação sobre o banho de ofurô. Antes e depois da intervenção foi aplicado um teste com 12 questões para avaliar os conhecimentos prévio e adquirido após a realização da mesma. Os dados foram analisados por meio dos testes Wilcoxon emparelhado e de McNemar, à 5% de significância. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRV (parecer 6.104.497). **Resultados:** participaram do estudo 19 gestantes e uma puérpera, com mediana de idade de 28 anos (24,25 – 32,25). A maioria das participantes eram casadas, com renda familiar entre um e dois salários mínimos, residia com uma ou duas pessoas, possuíam ensinos médios ou superior completos. Houve alta prevalência de mulheres que estavam vivenciando a primeira gestação e já haviam passado pelo processo de aborto. A principal complicação gestacional observada foi a anemia. Após a intervenção educativa, houve uma melhora estatisticamente significativa no conhecimento das participantes com relação ao banho de ofurô. **Conclusões:** houve melhora no conhecimento das participantes após a intervenção, destacando a importância das atividades educativas, especialmente para mulheres que estão vivenciando a maternidade pela primeira vez.

Fonte de financiamento: o estudo foi financiado pelos próprios autores.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Educação em saúde; Banho; Gestantes; Mães; Atenção Primária à Saúde.

¹ Discente. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: lais.felicio@ufv.br

² Discente. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: bruna.o.alves@ufv.br

³ Discente. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: giselle.paiva@ufv.br

⁴ Docente. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: caroline.d.moura@ufv.br